

C E R T I F I C A T E

TA'LIM FIDOYILARI

Yaheeva Dilfuza Bagdadovna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF ACCOUNTING AND THE PRACTICAL SITUATION IN UZBEKISTAN

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUN